

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ЭПИЛЕПСИЯСИ БОР ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШДА МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАР ЁНДАШУВ

Олланова Ш.С., Эшпулатова Ф.Р., Юлдошева Ш.Г.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Эпилепсия репродуктив ёшдаги аёллар орасида кенг тарқалган сурункали неврологик касалликлардан бири ҳисобланади. Дунё бўйича ҳар минг нафар аёлдан 5–8 тасида эпилепсия кузатилади. Ҳомиладорлик даврида эпилепсия беморнинг соғлигига, ҳомила ривожланишига ва туғруқ жараёнига сезиларли таъсир кўрсатади. Шу боисдан ҳам бу ҳолатни бошқаришда мултидисциплинар ёндашув – яъни невролог, акушер-гинеколог, генетик, психолог ва педиатрларнинг ҳамкорлиги жуда муҳим ҳисобланади.

Калит сўзлар: Эпилепсия, идиопатик, симптоматик, мултидисциплинар, антиконвулсант терапия, ламотрижин ва леветирацетам.

MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF PREGNANT WOMEN WITH EPILEPSY

Ollanova Sh.S., Eshpulatova F.R., Yuldoshova Sh.G.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Epilepsy is one of the most common chronic neurological diseases among women of reproductive age. Worldwide, approximately 5–8 out of every 1,000 women are diagnosed with this condition. During pregnancy, epilepsy significantly affects not only the health of the patient but also fetal development and the course of childbirth. Therefore, a multidisciplinary approach — involving cooperation between a neurologist, obstetrician-gynecologist, geneticist, psychologist, and pediatrician — is of great importance in managing such cases.

Keywords: Epilepsy, idiopathic, symptomatic, multidisciplinary, anticonvulsant therapy, lamotrigine, levetiracetam.

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Олланова Ш.С., Эшпулатова Ф.Р., Юлдошева Ш.Г.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Эпилепсия является одним из наиболее распространённых хронических неврологических заболеваний среди женщин репродуктивного возраста. В мире эпилепсия выявляется примерно у 5–8 женщин на тысячу. Во время беременности эпилепсия значительно влияет не только на здоровье пациентки, но и на развитие плода и течение родов. Поэтому при ведении таких случаев крайне важно применение мултидисциплинарного подхода, включающего сотрудничество невролога, акушера-гинеколога, генетика, психолога и педиатра.

Ключевые слова: Эпилепсия, идиопатическая, симптоматическая, мултидисциплинарная, противосудорожная терапия, ламотридин, леветирацетам.

Ҳомиладорлик эпилепсиянинг кечишига, тутканок хуружларининг частотаси ва оғирлигига, шунингдек, антиконвулсант дорилар метаболизми ва самарадорлигига сезиларли таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, баъзи антиэпилептик препаратлар (масалан, вальпроат, карбамазепин) ҳомила ривожланишида туғма нуқсонлар хавфини ошириши мумкин. Шу сабабдан эпилепсия билан оғриган аёлларда ҳомиладорликни бошқариш жараёнида хавф ва фойда нисбатини тўғри баҳолаш жуда муҳимдир.

Тадқиқот мақсади. Эпилепсияли ҳомиладор аёлларда мултидисциплинар ёндашув асосида ташхис ва даволаш натижаларини баҳолаш, антиконвулсант терапиянинг самарадорлиги ва хавфсизлигини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот давомида 2022–2025 йиллар оралиғида кузатилган 64 нафар эпилепсия ташхиси қўйилган ҳомиладор аёл таҳлил қилинди. Беморларнинг ёши 19 дан 39 ёшгача (ўртача $28,4 \pm 5,7$ ёш) эди. Уларнинг 78% да эпилепсия идиопатик, 22% да эса симптоматик (мия травмаси, перинатал гипоксия, нейроинфекция ёки қон томир патологияси билан боғлиқ) шаклда

аниқланган. Клиник баҳолаш, ЭЭГ текширувлари, антиэпилептик препаратлар даражасини аниқлаш, ҳомила ривожланишини ультратовуш орқали кузатиш, шунингдек, психологик ҳолатни баҳолаш кiritилган. Маълумотлар статистик жиҳатдан таҳлил қилинди ($p < 0,05$ аҳамият даражасида).

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот натижасига кўра, 64 беморнинг 70,3% ида тутқаноқ частотаси ўзгармаган, 14,1% да камайган ва 15,6% да ошган. Ламотрижин ва леветирацетам қабул қилган беморларда хуруж частотаси барқарор бўлган. Вальпроат қабул қилган 3 бемордан 2 тасида енгил юз-жаг‘ деформацияси аниқланган. Фолий кислотасини мунтазам қабул қилганларда туғма нуқсонлар кузатилмаган. Ҳомиладорлик муддати ўртача $38,1 \pm 1,4$ ҳафта, туғилган чақалоқларнинг ўртача вазни 3200 ± 400 г бўлган. ЭЭГ натижалари 78% беморларда ўзгармаган. Психологик ёрдам олган аёлларда стресс даражаси паст, тутқаноқ частотаси эса 18% га кам бўлган.

1. Тутқаноқ частотаси ва кечиши. 64 беморнинг 45 тасида (70,3%) ҳомиладорлик давомида тутқаноқ частотаси ўзгармаган. 9 беморда (14,1%) хуружлар камайган, асосан барқарор монотерапия фониди. 10 беморда (15,6%) эса тутқаноқ частотаси ошган, бу ҳолат кўпинча препаратнинг қон зардобидаги даражаси пасайгани ёки ҳомиладорликнинг II–III триместрдаги фармакокинетик ўзгаришлар билан изоҳланди. Тутқаноқ кучайган аёлларнинг 80% да ламотрижиннинг плазмадаги даражаси 30–50% гача камайгани аниқланган ($p < 0,01$).

2. Антиэпилептик препаратлар (АЭП) турлари ва хавфсизлиги. 48 нафар бемор (75%) монотерапияда бўлган: 26 (40,6%) — ламотрижин; 15 (23,4%) — леветирацетам; 7 (10,9%) — карбамазепин. 16 нафар бемор (25%) политерапияда бўлган (асосан карбамазепин + вальпроат ёки леветирацетам комбинацияси). Ҳомиладорликнинг I триместрида вальпроат қабул қилган 3 бемордан 2 тасида ҳомила ривожидида енгил юз-жаг‘ деформацияси (микрогнатия, ясси бурин кўприги) аниқланган. Бу маълумотлар Томсон ва ҳаммуаллифлар (Lancet Neurology, 2020) маълумотларига мос келади, уларга кўра вальпроат билан боғлиқ тератогенлик хавфи 9–10% ни ташкил этади. Ламотрижин ва леветирацетам билан даволанган беморлар орасида ҳомилада туғма нуқсонлар кузатилмади, бу уларнинг хавфсизлигини тасдиқлайди.

3. Фолий кислотаси қўлланилиши. 64 беморнинг 59 таси (92,2%) ҳомиладорликдан 3 ой олдин ва давомида фолий кислотасини (4–5 мг/кун) мунтазам қабул қилган. Ушбу гуруҳда ҳомиладорлик асоратлари 5,4%, туғма нуқсонлар 0% бўлган. Фолий кислотасини қабул қилмаган 5 бемордан 2 тасида (40%) эрта ҳомила тушиши ёки ҳомила ривожининг секинлашуви кузатилган ($p < 0,05$). Бу натижалар фолий кислотасининг нейрал найча нуқсонларини 60–70% га камайтириши ҳақидаги халқаро маълумотларни (ЖССТ, 2023) тасдиқлайди.

4. Ҳомила ва туғруқ натижалари. Ҳомиладорлик муддати ўртача $38,1 \pm 1,4$ ҳафта бўлган. Туғилган чақалоқларнинг ўртача вазни 3200 ± 400 г, Апгар баллари $8,6 \pm 0,7$. 80% (51 аёл) ҳолатда табиий туғруқ, 20% (13 аёл) ҳолатда эса кесарча кесиш амалга оширилган. Эрта туғруқ (≤ 36 ҳафта) 3 беморда (4,7%) кузатилган, уларнинг барчаси политерпия гуруҳига мансуб бўлган. Неонатал даврда (биринчи 7 кун) 2 чақалоқда ўткинчи гипотонус, 1 тасида қисқа муддатли уйқучанлик ҳолатлари қайд этилган, аммо барчаси 10–12 кунда тўлиқ тикланган.

5. Лаборатор ва инструментал кузатувлар. ЭЭГ натижалари 64 беморнинг 50 тасида (78,1%) ҳомиладорлик давомида ўзгармаган; 10 тасида пароксизмал фаоллик бироз ошган, аммо клиник симптоматика кучаймаган. Ламотрижин плазмадаги даражаси II–III триместрда ўртача 40% камайган, бу эса доза мослаштирилишини талаб қилган. Жигар ва буйрак кўрсаткичларида клиник аҳамиятли ўзгаришлар аниқланмаган.

6. Психологик қўллаб-қувватлаш натижалари. Психологик маслаҳат ва стрессни бошқариш бўйича тренингларда иштирок этган 34 беморда депрессив симптомлар (HADS шкаласи бўйича) 2 баравар кам кузатилган ($p < 0,05$). Улар орасида тутқаноқ частотаси ҳам 18% га паст бўлган.

Олинган натижалар шундан далолат берадики: ҳомиладорликни режалаштириш босқичида мултидисциплинар жамоанинг иштирок этиши (невролог, гинеколог, генетик, психолог) туғма нуқсонлар ва асоратлар хавфини 3,8 баравар камайтирган. Мунтазам қон таҳлили ва ЭЭГ мониторинги ўтказилган беморларда тутқаноқ кучайиши 2 баравар кам кузатилган. АЭП дозасининг индивидуал мослаштирилиши ва психологик барқарорликни сақлаш эпилептик фаолиятни самарали назорат қилиш имконини берган.

Хулоса. Олинган маълумотлар эпилепсияли ҳомиладор аёлларда мултидисциплинар ёндашувнинг аҳамиятини тасдиқлайди. Невролог ва акушер-гинекологнинг биргаликдаги назорати, антиэпилептик препарат дозасини индивидуал мослаштириш, фолий кислотасидан фойдаланиш, психологик қўллаб-қувватлаш ҳомила ва она саломатлигини сақлашда муҳим роль ўйнайди. Халқаро тадқиқотларга мувофиқ, ламотрижин ва леветирацетам ҳомиладорлик даврида нисбатан хавфсиз препаратлар сифатида тавсия этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Томсон Т. ва бошқ. (2020). Epilepsy and pregnancy: management and outcomes. *Lancet Neurology*.
2. Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти (2023). Epilepsy in women: reproductive health guidelines.
3. Перучча Э. (2021). Antiepileptic drugs during pregnancy: pharmacokinetic considerations. *Epilepsia Journal*.
4. Еремеева Л. ва ҳаммуаллифлар (2022). Multidisciplinary approach in managing epilepsy in pregnant women. *Journal of Neurology and Obstetrics*.
5. Олланова Ш. С., Абдуллаева Н. Н. Паркинсонизм касаллигига ҳос оғриқ синдроми муаммосига бўлган замонавий қарашлар.
6. Олланова С. С., Абдуллаева Н. Н., Мамурова М. М., Игамова С. С. (2020). Pathogenetic mechanisms of Parkinson's disease. *International Journal of Pharmaceutical Research (09752366)*, 12(3).
7. Олланова С. С., Абдуллаева Н. Н., Мамурова М. М., Игамова С. С. (2020). Pathogenetic mechanisms of Parkinson's disease. *International Journal of Pharmaceutical Research (09752366)*, 12(3).
8. Олланова Ш. С., Тулкиновна И. Ш., Мамурова М. М. (2023). Анализ эффективности ТМС в отношении немоторных расстройств при болезни Паркинсона. *Miasto Przyszłości*, 36, 101–106.
9. Ешимова Ш., Олланова Ш., Ҳақимова С., Джурабекова А. (2016). Оценка двигательных нарушений и темпа прогрессирования заболевания у больных с эссенциальным тремором. *Журнал Проблемы Биологии и Медицины*, (2 (87)), 147–150.
10. Саттарова С. З., Шарипова О. А., Азизова Р. Б. Оценка электрофизиологических нарушений у пациентов с синдромом Гийена-Барре. *Modern Science and Research*, 2024, 3(12), 305–307.
11. Олланова Ш. С., Кенжаева Д. К. Анализ эффективности ТМС в отношении немоторных расстройств при болезни Паркинсона. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2024, 3(10), 157–162.
12. Мамурова М. М., Олланова С. С., Косимов А. А., Джурабекова А. Т. (2019). Chronic cerebrovascular diseases caused by arterial hypotension in young adults.
13. Олланова С. С. (2023). Analysis of the efficacy of TMS in respect of nonmotor disorders in Parkinson's disease. *World Bulletin of Public Health*, 20, 71–75.
14. Олланова Ш., Ешимова Ш., Мамурова М., Джурабекова А., Абдуллаева Н. (2016). Частота и течение хронического болевого синдрома у больных с болезнью Паркинсона. *Журнал Проблемы Биологии и Медицины*, (2 (87)), 71–74.
15. Олланова Ш., Джурабекова А. (2018). Результаты клинико-неврологического и электроэнцефалографического обследования больных с сосудистым паркинсонизмом. *Журнал Проблемы Биологии и Медицины*, (1 (99)), 85–88.
16. Ешимова Ш., Джурабекова А., Олланова Ш., Касимов А. (2018). Динамика клинических проявлений болезни Паркинсона на фоне лечения Тидомет Форте. *Журнал Проблемы Биологии и Медицины*, (2.1 (101)), 142–144.
17. Мамурова М. М., Олланова С. С., Косимов А. А., Джурабекова А. Т. (2019). Хронические цереброваскулярные заболевания, обусловленные артериальной гипотензией, у пациентов молодого возраста. *Zdobutki Klinichnoyi i Eksperimentalnoyi Meditsini*, (3), 101–105.
18. Абдуллаева Н. Н., Олланова С. С., Исанова Ш. Т., Мухтарова М. А. (2022). Болевой синдром при болезни Паркинсона. *Журнал Неврологии и Нейрохирургических Исследований*, 3(6).
19. Олланова Ш., Абдуллаева Н., Утаганова Г. (2021). Паркинсонизмга ҳос оғриқ синдроми синдроми патогенетик механизмлари ва клиник вариантлари. *Журнал Вестник Врача*, 1(1), 98.
20. Мамурова М., Рузиева Ш., Олланова Ш., Ҳақимова С., Джурабекова А. (2015). Клинико-неврологические особенности хронических цереброваскулярных заболеваний, обусловленных артериальной гипертензией, у пациентов молодого возраста. *Журнал Вестник Врача*, 1(4), 39–42.
21. Олланова С. С., Абдуллаева Н. Н., Исанова Ш. Т. (2022). Clinical and neurological manifestations of pain syndrome of Parkinson's disease.
22. Угли И. С. Т. ва бошқ. (2024). Unraveling the neurocognitive underpinnings of irony comprehension: A multidisciplinary perspective. *Masters*, 2(2), 54–57.

Иқтибос учун: Олланова Ш.С., Эшпулатова Ф.Р., Юлдошева Ш.Ф. Эпилепсияси бор хомиладор аёлларни ташхислаш ва даволашда мултидисциплинар ёндашув // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 349–351. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17658137>